

ECH 003, ECH 014 e ECH 016

Carlos Henrique Eduardo

Submetido em: 20/04/2023

Aprovado em: 21/04/2023

Publicado em: 25/04/2023

DOI: 10.51473/ed.al.v3i1.510

Muitos conhecimentos de áreas distintas são requeridos para a construção de um projeto de pesquisa. Para o desenvolvimento do projeto de mestrado deste pesquisador, intitulado O Princípio da Dignidade Humana de Mulheres Idosas em Estado de Encarceramento e que Não Recebem Visitas, Sob A Ótica Dessas Mulheres, destaca-se a essencialidade dos estudos em três disciplinas cursadas no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Condição Humana: ECH - 003 Interdisciplinaridade na pesquisa em Ciências Humanas e Sociais: fundamentos epistemológicos e metodológicos; ECH 014 – Programa de Estágio Supervisionado de Capacitação Docente; e - ECH - 016 Tópicos em Estudos Interdisciplinares I – Tema: O Envelhecimento e a Cidade.

A interdisciplinaridade é tida como a fundamentação para a pesquisa de mestrado conduzida por este pesquisador, visto que os fatos conectam temas possivelmente não relacionados, supostamente desligados, todavia, presentes na realidade nacional atual. Assim, na busca de aprofundar a temática e dar visibilidade às relações presentes sobre o possível abandono de mulheres idosas encarceradas e os prejuízos à dignidade humana destas, este projeto enxerga na disciplina Interdisciplinaridade na pesquisa em Ciências Humanas e Sociais: fundamentos epistemológicos e metodológicos um de seus principais pilares.

É possível enxergar, na literatura científica nacional, uma tentativa crescente de debater a relação entre encarceramento e gênero, talvez pelo fato da desigualdade entre o tratamento de homens e mulheres em penas privativas de liberdade, tentando contextualizar a razão às diferenciações entre os sexos. A interseccionalidade, presente no projeto de pesquisa apresentado, integra mais uma importante variável: a idade. Assim, a pesquisa de campo a ser aplicada enxerga no fenômeno, fatores psicológicos, sociológicos e históricos, reorganizando tais áreas do conhecimento na abordagem da presente pesquisa para a criação remodelação e criação de novos saberes.

Estas áreas também se conectam no âmbito do envelhecimento nas cidades, tema da disciplina optativa Tópicos em Estudos Interdisciplinares I. Dada a reconstituição e reinvenção da velhice, a adaptação científica à temática também envolve a revisão de conceitos e a construção de novas significações na matéria. As possibilidades do grupo desta faixa etária se estenderam, a continuidade do tratamento e manutenção da saúde mental e física destas pessoas é cada vez mais importante, a ambientação de lugares que proporcionem experiências significativas a essas pessoas se expande e a inclusão social dos idosos coloca-se em foco.

Desta maneira, é fundamental que os estudos interdisciplinares que envolvem o envelhecimento na sociedade, especificamente nas cidades, abranjam esta nova realidade e, mais que adaptar o mundo atual, se prepare para o crescimento ainda maior da proporção de idosos presentes nas populações. As preocupações se iniciam na conscientização coletiva para o oferecimento de uma melhor qualidade de vida, redução da violência verbal, moral e psicológica contra o idoso e medidas abrangentes e efetivas de acompanhamento da saúde destes.

1

Em relação ao Estágio Supervisionado, entende-se a necessidade do desenvolvimento de metodologias de pesquisa, preparação de aulas e acompanhamento do desempenho de estudantes, tudo isso possibilitando a geração de uma autoavaliação ao final dos processos de ensino-aprendizagem para a busca da melhora constante das práticas envolvidas na educação. A real conexão da teoria com a prática para a atuação docente, por meio do contato direto com discentes, traz suporte ao autodesenvolvimento, autogerenciamento, essenciais para a preparação deste pesquisador na complementação dos estudos realizados no programa e, conseqüentemente, para a redação do projeto de mestrado apresentado.

Traçado o panorama acima, a contribuição das disciplinas citadas e das práticas realizadas no Estágio Supervisionado engrandecem o projeto de pesquisa apresentado e o crescimento deste pesquisador.